
PENCARIAN RUTE TERPENDEK ANGKUTAN UMUM MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA BERBASIS WEBGIS (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM)

Muhammad Ropianto*¹, Larisang², Anselmusluju³

²Program Studi Teknik Informatika, STT Ibnu Sina, Batam

e-mail: *ropianto@stt-ibnusina.ac.id, larisang@stt-ibnusina.ac.id, 1210128262025@stt-ibnusina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membangun website berbasis geografis untuk pencarian rute terpendek angkutan umum kota Batam dengan menerapkan algoritma dijkstra. Angkutan umum yang dibahas ini adalah transportasi Trans Batam yang diolah di Dinas Perhubungan kota Batam. Metode penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisa data diskriptif, metode perancangan sistem dengan data flow diagram, perancangan basis data, relasi database, perancangan antar muka dan implementasi. Pembuatan website ini menggunakan pemrograman PHP, MySQL dan pemetaan dengan google MAPS API. Penerapan algoritma dijkstra ini dapat menghasilkan rute terpendek yang dinilai bus trans batam dari suatu tempat ke tempat tertentu.

Kata kunci: Algoritma Dijkstra, Bus Trans Batam, Webgis

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batam adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki perkembangan sangat pesat yang sangat memerlukan transportasi yang lancar dengan didukung angkutan umum yang memadai. Penumpang harus mengetahui jalur angkutan umum yang ada untuk menuju ke tempat tujuan dengan cepat. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu Sistem Informasi Geografis yang mampu menampilkan jalur angkutan umum yang ada di Kota Batam. Bus Trans Batam merupakan salah satu angkutan umum di Kota Batam yang penulis jadikan objek penelitian ini. Angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintahan, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Siapapun boleh menaiki angkutan umum asal mampu membayar ongkos sesuai rute yang di tempuh ke tempat yang dituju[1]

1.2 Identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan adanya suatu informasi geografis untuk mengetahui jalur yang dilalui angkutan umum di kota Batam
- b. Masyarakat kota Batam membutuhkan kemudahan untuk mengetahui jalur angkutan umum di kota Batam

1.3 Tujuan dari penelitian dan perancangan sebagai berikut:

- a. Merancang dan mengimplmentasikan sistem informasi geografis angkutan umum berbasis webgis di Dinas perhubungan kota Batam
- b. Penerapan algoritma dijkstra dalam merancangan webgis angkutan umum kota Batam.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra merupakan salah satu varian dari algoritma Greedy, yaitu salah satu bentuk algoritma populer dalam pemecahan persoalan yang terkait dengan masalah optimasi. Sesuai dengan artinya yang secara harafiah berarti tamak atau rakus namun tidak dalam konteks negatif. Dalam mencari solusi, algoritma Dijkstra menggunakan prinsip Greedy, yaitu mencari solusi optimum pada setiap langkah yang dilalui, dengan tujuan untuk mendapatkan solusi optimum pada langkah selanjutnya yang akan mengarah pada solusi terbaik.[2]

Misalkan G adalah graf berarah berlabel dengan titik-titik $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ dan path terpendek yang dicari adalah dari v_1 ke v_n . Algoritma Dijkstra dimulai dari titik v_1 . dalam iterasinya, algoritma akan mencari satu titik yang jumlah bobotnya dari titik 1 terkecil. Titik-titik yang terpilih dipisahkan dan titik-titik tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya.

Misalkan:

$V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

$L =$ Himpunan titik-titik $\in V(G)$ yang sudah terpilih dalam jalur path terpendek.

$D(j) =$ Jumlah bobot path terkecil dari v_1 ke v_j .

$w(i,j) =$ Bobot garis dari titik v_i ke v_j .

$w^*(1,j) =$ Jumlah bobot path terkecil dari v_1 ke v_j .

Secara formal, algoritma Dijkstra untuk mencari path terpendek adalah sebagai berikut :

- a. $L = \{ \}; V = \{v_2, v_3, \dots, v_n\}$.
- b. Untuk $i = 2, \dots, n$, lakukan $D(i) = w(1, i)$
- c. Selama $v_n \notin L$ lakukan:
 - 1) Pilih titik $v_k \in V - L$ dengan $D(k)$ terkecil. $L = L \cup \{v_k\}$
 - 2) Untuk setiap $v_j \in V - L$ lakukan:
Jika $D(j) > D(k) + W(k,j)$ maka ganti $D(j)$ dengan $D(k) + W(k,j)$
- d. Untuk setiap $v_j \in V$, $w^*(1, j) = D(j)$

Menurut algoritma di atas, path terpendek dari titik v_1 ke v_n adalah melalui titik-titik dalam L secara berurutan, dan jumlah bobot path terkecilnya adalah $D(n)$. [3]

2.2 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Analisa Sistem yang sedang berjalan, Analisa dan Usulan Sistem yang baru, *Data Flow Diagram*, Perancangan *Database*, Perancangan *Output*, Perancangan *input*, Pengujian sistem dan Implementasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Metode Algoritma Dijkstra

Jumlah titik, bobot dan arah dari titik yang satu ke titik yang lain yang berhubungan.

Gambar 1. Graf

Tabel 1 Daftar titik pada graf

Titik	Lokasi	Titik	Lokasi
0	RSOB	12	Mega mall
1	Simpang RSOB	13	Bundaran OB
2	Simpang 4 Sekupang	14	Panbil Mall
3	Shoutlink	15	Simpang Base Camp
4	Pura Agung Anumerta Bhuana	16	Tanjung Uncang
5	Simpang 3 Sungai Ladi	17	Tanjung Piayu
6	Simpang 3 UIB	18	BCA Jodoh
7	Simpang Jam	19	Terminal Jodoh
8	Simpang Galael	20	Top 100 Jodoh
9	Simpang Citra Indah	21	DC Mall
10	Ikan daun	22	Simpang 3 Pasific
11	Masjid Raya Batam Centre		

Tabel 2 Daftar Bobot

No	Titik Awal	Titik Tujuan	Bobot (m)	No	Titik Awal	Titik Tujuan	Bobot (m)
1	0	1	1430	24	10	11	681
2	1	0	1053	25	11	12	1075
3	1	2	3152	26	12	13	188
4	2	1	3152	27	13	11	248
5	2	15	11673	28	13	10	826
6	15	2	11673	29	11	14	7158
7	15	16	9067	30	14	11	7158
8	16	15	9067	31	14	17	13281

9	2	3	5293
10	3	2	5293
11	3	4	944
12	4	5	482
13	5	3	799
14	4	6	925
15	6	4	925
16	6	7	1424
17	7	5	2422
18	7	8	1808
19	8	7	1808
20	8	9	808
21	9	8	808
22	9	10	1475
23	10	9	1473

32	17	14	1328 1
33	15	14	1067 2
34	14	15	1067 2
35	6	18	4606
36	18	6	4606
37	18	19	121
38	19	20	452
39	20	21	818
40	21	20	818
41	20	22	443
42	22	20	443
43	22	18	141
44	8	22	7655
45	22	8	7391

Dari Pemodelan graf tersebut mengambil contoh kasus penerapan algoritma dijkstra pencarian rute terpendek dari titik 7 (Simpang Jam) menuju titik 17 (Tanjung Piayu), maka kita dapat mengambil dua kemungkinan jalur yang dilalui yaitu $7 \Rightarrow 8 \Rightarrow 9 \Rightarrow 10 \Rightarrow 11 \Rightarrow 14 \Rightarrow 17$ dan $7 \Rightarrow 5 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 15 \Rightarrow 14 \Rightarrow 17$.

Pencarian rute terpendek dengan algoritma Dijkstra:

Gambar 2 Gambaran Graf saat titik 5 dan titik 8 ditemukan

Gambar 3 Kondisi Graf pada Akhir Pencarian

Tabel 3 Kondisi pada Akhir Pencarian

Titik	Status	Akumulasi Bobot (m)	Rute
7 awal	dikunjungi	0	7
5	dikunjungi	2422	7=>5
3	dikunjungi	3221	7=>5=>3
2	dikunjungi	8514	7=>5=>3=>2
8	dikunjungi	1808	7=>8
9	dikunjungi	2616	7=>8=>9
10	dikunjungi	4091	7=>8=>9=>10
11	dikunjungi	4772	7=>8=>9=>10=>11
14	dikunjungi	11930	7=>8=>9=>10=>11=>14
15	ditemukan	20187	7=>5=>3=>2=>15
17 tujuan	dikunjungi	25211	7=>8=>9=>10=>11=>14=>17

Dengan demikian dapat diketahui bobot terkecil yang akan dipilih dari titik asal ke titik tujuan yaitu melalui jalur 7=>8=>9=>10=>11=>14=>17 dengan bobot akumulasi 25211 m.

A. Implementasi

Gambar 4. Halaman utama GIS

Gambar 5. Halaman koridor bus trans Batam

Gambar 6. Hasil pencarian rute bus trans Batam

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian dan perancangan ini adalah sebagai berikut:

1. Website berbasis gis ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL dan Google Maps untuk menampilkan peta rute bus trans Batam
2. Penerapan algoritma Dijkstra pada webgis angkutan umum kota Batam dapat menghasilkan rute terpendek yang dilalui bus trans Batam dari suatu tempat ketempat tertentu

5. SARAN

Penelitian ini masih terfokus pada bus trans Batam yang di kelolah Dinas Perhubungan kota Batam, belum ada pemetaan jalur untu bus atau angkutan umum lain yang ada di Batam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam yang telah memberi dukungan financial terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ismoyo, D., Suprayogi, A., & Awaluddin, M. ,2015, Pemetaan Trayek Angkutan Umum dan Fasilitas Sosial Berbasis Webgis (Studi Kasus Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten). *Jurnal Geodesi Undip*, 4(1), 150-159.
 - [2] Primadasa, Y. (2015, Desember). Pencarian Rute Terpendek Menggunakan Algoritma Dijkstra Pada SIG Berbasis Web Untuk Distribusi Minuman (Studi Kasus PT.Coca-Cola Kota Padang). *Jurnal KomTekInfo Fakultas Ilmu Komputer*, 2 (2), 47-54.
 - [3] Fitria, & Triansyah, A. (2013). Implementasi Algoritma Dijkstra Dalam Aplikasi Untuk Menentukan Lintasan Terpendek Jalan Darat Antar Kota di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, 5(2), 611-621.
-